

EFEITOS DA HIDROTERAPIA EM CRIANÇAS COM DIAGNÓSTICO DE AUTISMO

Edição 115 / 04/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7143355

Autoras:

Iara Beatriz Lopes

Júlia Silva Alves

Milena Cobucci Ferreira

Taiene Fernanda Bageto Dias

Orientador:

Otávio Henrique de Azevedo Campos

RESUMO

Introdução: o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido como um transtorno do neurodesenvolvimento que está presente desde a infância, o qual caracteriza-se por um repertório de déficits comportamentais, sociais e motores. As manifestações relacionadas ao TEA podem variar de acordo com o nível intelectual do indivíduo, podendo ser classificadas como leve, moderado e severo. A abordagem terapêutica é realizada através de uma equipe multidisciplinar que busca, em conjunto, a melhora da qualidade de vida desses pacientes. A fisioterapia atua diretamente na estimulação sensorial e motora, gerando independência funcional. Dentre as modalidades fisioterapêuticas, a hidroterapia tem sido indicada como alternativa para tratamento do autismo visto que oferece um suporte global, além de promover interação social, trabalhando atividades aquáticas de forma lúdica. **Objetivo:** Avaliar os efeitos do método de hidroterapia como processo de reabilitação em crianças com diagnóstico médico de autismo. **Método:** Trata-se de uma pesquisa de campo de abordagem quantitativa e caráter descritivo. A pesquisa foi realizada Clínica Escola Vera Tamm de Andrade, no Unipac de Barbacena. Os participantes, crianças de 6 a 12 anos com diagnóstico médico de autismo. A intervenção se deu por meio de um programa de hidroterapia composto por 10 sessões com duração de 50 minutos. O processo de análise dos resultados aconteceu por meio da comparação obtida através da escala "Pediatric Evaluation of Disability Inventory" (PEDI), que foi aplicada antes e após a intervenção, em duas sessões exclusivas para avaliação. **Resultados:** A característica da população estudada apresentou diagnósticos clinicamente iguais, porém apresentam diferentes necessidades de suporte, demonstrando um nível de comprometimento médio no que tange ao autocuidado, mobilidade e função social. Houve progresso no item de autocuidado, no quesito assistência do cuidador, observando-se diferenças estatísticas positivas ($p=0,03$). O item mobilidade em habilidades funcionais também apresentou diferenças estatísticas

significativas ($p=0,02$), cursando, porém, em diminuição. Não houve diferenças significativas nos outros itens. **Conclusão:** O presente estudo tem importantes implicações e significados para o desenvolvimento de programas aquáticos como forma de intervenção para o TEA.

Palavras-chaves: autismo; hidroterapia; modalidades de fisioterapia; exercícios aquáticos.

ABSTRACT

Introduction: Autism Spectrum Disorder (ASD) is defined as a neurodevelopmental disorder present since childhood, which is characterized by a repertoire of behavioral, social and motor deficits. The manifestations related to ASD can vary according to the intellectual level of the individual, and can be classified as mild, moderate, and severe. The therapeutic approach is carried out by a multidisciplinary team that seeks, together, to improve the quality of life of these patients. Physiotherapy acts directly on the sensory and motor stimulation, thus generating functional independence. Among the physiotherapeutic methods, hydrotherapy has been indicated as an alternative for autism treatment, since it offers a global support, besides promoting social interaction by working with aquatic activities in a playful way. **Objective:** To evaluate the effects of the hydrotherapy method as a rehabilitation process in autistic children. **Method:** This is a field research of quantitative approach and descriptive character. The research will be carried out at the Vera Tamm de Andrade School Clinic, at the Unipac of Barbacena. The participants will be children from 6 to 12 years old with a medical diagnosis of autism. The intervention will be carried through a hydrotherapy program composed of 10 sessions lasting 50 minutes. The results will be analyzed by means of a comparison obtained through the "Pediatric Evaluation of Disability Inventory" (PEDI) scale, which will be applied before and after the intervention, in two exclusive sessions for evaluation. **Results:** The characteristic of the studied population presented clinically the same diagnoses, but with different support needs, demonstrating an average level of impairment with regard to self-care, mobility and social function. There was progress in the self-care item, in the caregiving assistance item, observing positive statistical differences ($p=0,03$). The item mobility in functional ability also has presented significant statistical differences ($p=0,02$), but with a decrease course. There were no significant differences in the other items. **Conclusion:** The present study has important implications and meanings for the development of aquatic programs as a form of intervention for ASD.

Keywords: autism; hydrotherapy; physical therapy methods; aquatic exercises.

1. INTRODUÇÃO

O autismo, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), se caracteriza como um transtorno do neurodesenvolvimento que está presente desde a infância, no qual a criança apresenta déficits comportamentais e sociais, que podem ser classificados como leve, moderado e severo, de acordo com o nível intelectual do indivíduo¹.

As características fundamentais do autismo são déficits persistentes no comportamento comunicativo não verbal, padrões restritivos e repetitivos de comportamento e déficits na reciprocidade socioemocional. Os transtornos motores apresentados podem incluir hipotonia muscular, dificuldade no equilíbrio, controle motor e destreza manual deficientes, além de dificuldades no planejamento do movimento².

No mundo, existem cerca de 70 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo, sendo equivalente a 1% da população mundial. No Brasil, estudos mostram que há cerca de 600 mil pessoas com esse diagnóstico, sendo 0,3% da população³. Segundo o manual referido¹, o diagnóstico é feito por meio da análise comportamental, sendo mais confiável quando baseado, além da observação clínica, em múltiplas fontes de informação como história do cuidador e, quando possível, o relato do próprio paciente.

Para o autismo, a cura ainda é desconhecida, porém as intervenções visam minimizar os múltiplos sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O tratamento é realizado através de uma equipe multidisciplinar composta por médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e educador físico. A fisioterapia atua diretamente na estimulação sensorial e motora, gerando independência funcional⁴. Dentre as modalidades da fisioterapia, a hidroterapia tem sido indicada para tratamento do autismo, visto que oferece um suporte global ao paciente⁵.

A hidroterapia baseia-se nos efeitos fisiológicos das propriedades da água como pressão hidrostática, temperatura, viscosidade e fluutuabilidade. O contato do corpo com a pressão aquática fornece estímulos sensoriais e causa um efeito calmante. A fluutuabilidade auxilia na movimentação, coordenação e equilíbrio. Além da estimulação sensorio-motora, a hidroterapia favorece, através de jogos aquáticos, a interação social, o desenvolvimento afetivo e o ganho de habilidades como confiança e autoestima².

O uso da hidroterapia em crianças que apresentam diagnósticos de autismo é umas das terapêuticas mais difundidas entre os profissionais de saúde⁵. A literatura, porém, é escassa quanto aos reais benefícios do tratamento. Sendo assim, esse estudo visa avaliar os efeitos do método de hidroterapia como processo de reabilitação em crianças com diagnóstico confirmado de autismo, além de identificar e discutir as alterações no desenvolvimento motor, conhecer as necessidades sócio cognitivas, avaliar a conduta dos pacientes durante cada sessão de hidroterapia e analisar se houve melhora nas crianças que aderiram ao tratamento.

2. MÉTODO

O presente trabalho consiste em um estudo de pesquisa de campo experimental quantitativo descritivo, obtendo aprovação do Comitê de Ética no dia 22 de dezembro de 2021, de acordo com a Resolução 466/12, conforme o nº do parecer 5.185.507, sob registro nº CAAE 54528321.2.0000.5156, **ver ANEXO A**, pelo Centro Universitário Presidente Antônio Carlos – Barbacena (UNIPAC).

2.1 Amostra

O estudo foi realizado no Centro Universitário Presidente Antônio Carlos, envolvendo 15 sujeitos (15 meninos) com idades entre 6 e 12 anos (8,73 anos \pm 5,85). Todos os indivíduos foram diagnosticados com autismo, e matriculados na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barbacena (APAE) e na Associação de mães autista de Barbacena (AMAB).

Destes, foram excluídas as crianças com idade inferior a 6 (seis) anos e superior a 12 (anos), as que não possuíam um diagnóstico clínico confirmado de autismo, que não residiam em Barbacena, as que frequentam a escola no mesmo horário das sessões, as que apresentavam outros transtornos e as que

possuíam medo significativo de água ou qualquer contraindicação absoluta para a prática de hidroterapia, e assim totalizaram 8 crianças excluídas.

Participaram da pesquisa, após enquadramento nos critérios de inclusão, crianças de 6 a 12 anos, com diagnóstico clínico de autismo, residentes na cidade de Barbacena e que não realizavam nenhuma modalidade de Fisioterapia, totalizando 7 voluntários que atenderam todos os critérios. Destes, apenas 5 voluntários concluíram o tratamento.

Dessa forma, o estudo apresentou limitações quanto a determinação da faixa etária e disponibilidade dos participantes.

2.2 Coleta de dados e instrumentos utilizados

Para o recrutamento dos voluntários foram realizados convites direcionados aos representantes das instituições APAE e AMAB e posteriormente, foram organizadas reuniões com os familiares que demonstraram interesse, na qual foi realizado a apresentação da pesquisa, esclarecimento dos objetivos, metodologia do estudo, além da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, **ver APÊNDICE A**, e Termo de Assentimento, **ver APÊNDICE B**.

Assim, os procedimentos da pesquisa foram divididos em três fases. Na fase 1 foi realizado a avaliação funcional através da escala de avaliação clínica infantil "*Pediatric Evaluation of Disability Inventory*" (PEDI), **ver ANEXO B**, desenvolvida por Haley⁶, que caracteriza o desempenho funcional de crianças com idade cronológica entre 6 meses e 7 anos e 6 meses, porém, pode ser utilizada quando, apesar da idade cronológica ser superior ao limite proposto, a criança apresentar desempenho funcional correspondente a faixa etária estabelecida⁷. Essa escala de avaliação descreve o desempenho baseando-se em três áreas funcionais: autocuidado, mobilidade e função social. Além disso, proporciona dados para interpretação da independência do paciente (se há necessidade de ajuda de terceiros como pais/cuidadores), fornece informações dos efeitos do meio externo e como são utilizados para facilitação de desempenho. A avaliação se constituiu em três partes, de acordo com o QUADRO 1.

Quadro 1 – Avaliação funcional

Parte I	Avaliação da criança voltada na funcionalidade no ambiente doméstico, representando a atuação nas atividades e tarefas cotidianas subdividida em três áreas: Autocuidado (73 itens), mobilidade (59 itens) e função social (65 itens);
Parte II	Representa a necessidade de ajuda do cuidador, visando obter a interpretação da independência desenvolvida pela criança, em atuação de 20 tarefas funcionais, subdividindo nos mesmo três grupos: Autocuidado (8 itens), mobilidade (7 itens) e função social (5 itens);
Parte III	Avalia se a criança se beneficia de alguma modificação no ambiente para facilitação da performance/desempenho, em escala nominal dividida em quatro categorias: nenhuma, centrada na criança (usada por crianças com desenvolvimento normal, como redutor de vaso, utensílios de plástico, entre outros), de reabilitação (utilizada para necessidades especiais/adaptações) ou extensiva (direcionada para mudanças de grau arquitetônico).

Fonte: *Pediatric Evaluation of Disability Inventory – PEDI*

(Elaborado pelas autoras)

Cada item tem sua pontuação específica no quadro. Aos itens da parte I serão atribuídos escore 1 se a criança for capaz de executar a ação descrita, caso contrário, se a criança não for capaz de realizar a ação descrita o escore 0 é atribuído. Cada parte possui um somatório final sobre a especificidade da tabela.

Na parte II, os itens são pontuados de maneira ordinal sendo variados de 5 (se a criança for independente, e não precisar de auxílio para executar a tarefa) a 0 (se não há independência para a realização de qualquer tarefa, sendo totalmente dependente para o desempenho funcional descrito). Os intermédios dessa variante são descritos por escore 4 em caso de supervisão, escore 3 em caso de assistência mínima, escore 2 em caso de assistência moderada ou escore 1 em caso de assistência máxima. Para a pontuação é necessário que o avaliador entenda e interprete criteriosamente os parâmetros definidos para a pontuação de cada item, seguindo o manual e os escores de cada área também somadas de maneira total. A escala foi aplicada por uma especialista em desenvolvimento motor com experiência na aplicação da escala, para evitar falsos resultados, em forma de entrevista com os responsáveis legais pela criança.

Na fase 2, foram iniciados os atendimentos, os quais foram realizados em um ambiente adequado à pesquisa, com uma piscina terapêutica de 4m de largura, 5m de comprimento e 1,40m de profundidade, temperatura média de 33°C, escada de acesso e barras fixas para apoio.

Por fim, na fase 3, ao final das 10 sessões de hidroterapia, foi realizado a reavaliação através da escala PEDI para analisar os dados obtidos e examinar os efeitos após o tratamento.

2.3 Protocolo de atendimento

O protocolo de atendimento consistiu em 2 aplicações por semana totalizando 12 sessões, sendo que a primeira e a última sessão foram destinadas a aplicação da escala de avaliação, com duração de 50 minutos por atendimento. As atividades sucederam com acompanhamento de 4 pesquisadores, divididos

em duplas para o atendimento de cada criança, mantidas até o final do tratamento. As crianças foram divididas por horários.

O plano de tratamento foi elaborado de forma global, organizado em fases no qual foram destinado 10 minutos para adaptação e aquecimento através de caminhadas em torno da piscina trabalhando dissociação de cinturas escapular e pélvica e pedalada aquática com auxílio do flutuador. Após essa fase, foram destinados 10 minutos para alongamentos de membros superiores e inferiores, usando a barra de apoio e flutuadores. Subsequente, houve um período de 15 minutos, no qual foram aplicados exercícios para trabalhar a coordenação motora associada a função cognitiva de forma lúdica, utilizando acessórios como bolas coloridas, bambolês e bastões em EVA, acompanhados de comandos verbais.

Consecutivamente, foram executados, durante 5 minutos, exercícios para estimulação do equilíbrio com atividades na cama elástica e no *step*. Em seguida, durante 5 minutos, foram realizadas práticas para estimular a mecânica respiratória. Por fim, os últimos 5 minutos, foram dedicados para um momento de desaceleração de ritmo e relaxamento.

2.4 Estatística

Trata-se de uma análise estatística descritiva usando medidas de posição (média, mediana, e desvio padrão) para observar os dados obtidos através da pontuação da "*Pediatric Evaluation of Disability Inventory*" (PEDI) antes e após o programa de tratamento.

Posteriormente, para avaliação dos resultados, os dados foram submetidos ao teste "t" pareado, onde foi calculada a diferença entre as médias. As análises dos resultados foram analisados através do pacote estatístico do Microsoft Excel.

3. RESULTADOS

A amostra foi composta por 5 indivíduos, do sexo masculino, com diagnóstico de autismo, com idade média de 8,73 anos ($\pm 5,85$). Foi realizado o teste "t" pareado utilizando-se as médias iniciais e finais obtidas através da escala "*Pediatric Evaluation of Disability Inventory*" (PEDI). Foi considerada diferença significativa quando $p < 0,05$. Houve diferença significativa para o item mobilidade no domínio habilidades funcionais ($p = 0,02$) e no item autocuidado no domínio assistência do cuidador ($p = 0,03$). Para as demais variáveis, não houve diferença significativa.

Considerando as médias e desvios-padrões dos escores da escala PEDI, na dimensão das habilidades funcionais, no parâmetro do autocuidado, a média inicial foi de 62,2 ($\pm 11,07$) e a média final de 64,8 ($\pm 9,78$). Na área de mobilidade a média inicial foi de 66 e ($\pm 3,80$) a média final foi de 60 ($\pm 2,44$). Na área de função social a média inicial foi de 45,4 ($\pm 13,16$) e a média final foi de 55,4 ($\pm 7,82$). (GRAF. 1).

Gráfico 1. Escores brutos totais das áreas de autocuidado, mobilidade e função social na dimensão habilidade funcionais da escala PEDI

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022)

No parâmetro assistência do cuidador, na área de autocuidado, a média inicial foi de 22 ($\pm 3,53$) e a média final foi de 31,2 ($\pm 8,22$). Na área de mobilidade, a média inicial foi de 35 ($\pm 0,70$) e a média final foi de 32,8 ($\pm 3,70$). Na área função social, a média inicial foi de 16,6 ($\pm 1,94$) e a média final foi de 17,4 ($\pm 1,34$). (GRAF. 2).

Gráfico 2. Escores brutos totais das áreas de autocuidado, mobilidade e função social na dimensão assistência do cuidador da escala PEDI.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022)

O teste t pareado, que permite determinar se há diferença significativas, diferente de zero, entre duas médias. O valor-p define a probabilidade de se considerar um valor da estatística de teste maior ou igual ao encontrado. A variância mostra quão distante os valores estão em relação ao valor médio ⁸.

Tabela 1. Resultados do teste t pareado das áreas de habilidades funcionais da escala PEDI.

Habilidades Funcionais			
	p	Variância Inicial	Variância Final
Autocuidado	0,30	163,3	127,5
Mobilidade	0,02	14,5	6
Função Social	0,10	173,3	61,3

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022)

Tabela 2. Resultados do teste t pareado das áreas de assistência do cuidador da escala PEDI.

Assistência do cuidador			
	p	Variância Inicial	Variância Final
Autocuidado	0,03	12,5	67,7
Mobilidade	0,14	0,5	13,7
Função Social	0,08	3,18	1,8

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022)

4. DISCUSSÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por déficits nos domínios comunicação social, interação social, padrões repetitivos e restritos de comportamento, interesses e atividades¹. Além desses domínios, os estudos atuais discutem sobre os padrões motores deficitários nesses pacientes, demonstrando dificuldades relacionadas a coordenação global, as funções manuais – incluindo habilidades motoras grossas e finas, lateralidade funcional, a preferência e assimetria manual – alterações posturais e o prejuízo no equilíbrio⁹. Cada criança autista possui características únicas, o que as difere são os graus do distúrbio e os sintomas individualizados.

Não houve relação entre os escores de pontuação inicial para os voluntários de 6 a 12 anos avaliados no trabalho nos domínios da escala “*Pediatric Evaluation of Disability Inventory*”(PEDI) autocuidado, mobilidade e função social. Desta forma, a característica da população estudada é igual no que se refere a idade e a padrão de desenvolvimento e, embora tenham diagnósticos clinicamente iguais, apresentam diferentes necessidades de suporte, como observada-se através do PEDI, demonstrando um nível de comprometimento médio no que tange ao autocuidado, mobilidade e função social.

No entanto, as crianças com TEA avaliadas no presente trabalho apresentaram níveis de função significativamente mais altos nos domínios mobilidade e autocuidado. Esses achados sugerem que crianças com TEA podem demonstrar níveis semelhantes de desempenho funcional e habilidades de gerenciamento de tarefas após o controle da idade, o que vai de acordo com o estudo apresentado por Mills¹⁰, que após 8 semanas de sessões de hidroterapia usando o exercícios aquáticos visando atividades de condicionamento cardiovascular, atividades de relaxamento e estímulos sensoriais, com uma variedade de atividades direcionadas, habilidades de natação, equilíbrio, coordenação e tarefas cognitivas, em seu estudo randomizado obteve como resultado um padrão igual de desenvolvimento quanto a mobilidade de pacientes com TEA, evidenciando melhorias no bem estar social¹⁰.

Cada vez mais os profissionais buscam uma intervenção multidisciplinar para que o diagnóstico, tratamento e prognóstico sejam mais precisos, reduzindo riscos para futuros problemas de aprendizagem e de comportamento motor. Assim, o presente estudo auxilia os profissionais a conhecer melhor o perfil de suas crianças nos âmbitos de: autocuidado, mobilidade e função social, permitindo um conhecimento dos níveis de maiores dificuldades dessas crianças.

No presente estudo não foram observadas diferenças estatísticas significativas no item de autocuidado no quesito habilidades funcionais (GRAF. 1), que abrange funções diárias como utilizar utensílios, tomar banho, trocar de roupas, porém houve uma melhora estatisticamente significativa quanto a dependência no que tange a assistência do cuidador em autocuidado (GRAF. 2). Na questão de função social, também não foram observadas diferenças estatísticas significativas no que diz respeito a habilidades funcionais, sendo observado também muita dependência da assistência do cuidador (GRAF. 2), o que pode ser visto no estudo de Sanini¹¹, que aborda as variações das manifestações sociais de acordo com o comprometimento cognitivo. Nesse sentido, a dificuldade de compreender as intenções e pensamentos de outras pessoas gera uma tendência ao isolamento e a falta de comunicação¹¹.

Os dados do PEDI permitiram evidenciar que houve diferença estatística significativa, cursando em diminuição, no item de habilidades funcionais (GRAF.1), no fragmento em relação a mobilidade. Não houve diferença estatística significativa em relação a análise da assistência do cuidador em mobilidade (GRAF. 2). O estudo de Oliveira¹², abordou este assunto, evidenciando um atraso no desenvolvimento de habilidades motoras grossas e finas e déficit de equilíbrio quando comparado com outras crianças, interferindo na capacitação de exercer atividades sociais¹. Os itens avaliados no quesito mobilidade podem ser trabalhadas de forma mais específica em outras modalidades fisioterapêuticas. Além disso, alguns itens abordados na escala, como “Locomoção em ambiente interno: arrasta / carrega objetos”, “Locomoção em ambiente externo: superfícies”, podem variar de acordo com os padrões restritivos adotados pela criança.

O PEDI (Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade) foi desenvolvido em resposta à crescente necessidade de mensurar de forma eficaz, os benefícios de diferentes terapêuticas, pois o mesmo não se resume a avaliar as limitações da criança, mas também revela suas habilidades diante das adversidades intrínsecas aos déficits apresentados¹³. Através da utilização do PEDI, antes e após a intervenção dos pesquisadores, alguns estudos demonstram que a atividade física desenvolvida no meio aquático, beneficia a função social, a mobilidade e as habilidades manuais, e promove a participação social de modo efetivo, além da independência¹⁴.

Vários estudos apresentam uma relação direta entre reabilitação em hidroterapia e crianças com TEA, evidenciando uma melhora em todos os fatores de desenvolvimento motor cognitivo, conseqüentemente ligado aos efeitos fisiológicos e físicos da água aquecida. Ferreira¹⁵, demonstrou em seu estudo que as propriedades da água como a flutuação e a pressão hidrostática promovem estímulos sensoriais, motores, apoio postural e variedades de movimentos. Além disso, o meio aquático aquecido contribui para a melhora do tônus muscular e o início de movimentos independentes difíceis de serem realizados em solo devido às restrições. Essas propriedades, tendem a gerar melhorias sociais, comportamentais e funcionais.

Como limitações do presente estudo, ressaltam-se a o tamanho e as características heterogêneas da amostra estudada. A dificuldade de utilizar uma amostra maior e com características clínicas semelhantes, o que pode demonstrar a falta de resultados estatisticamente significativos, mas ainda fornecer resultados com significância clínica. Além disso, o quantitativo de sessões podem não ter sido o suficientes para apresentar efeitos, principalmente do quesito mobilidade, além da metodologia de aplicação da escala, através de entrevista com o responsável. Ao decorrer dos atendimentos hidroterapêuticos os responsáveis das crianças relataram um novo olhar, com maior percepção dos déficits

motores presentes e a observação da evolução com redução das deficiências. Portanto, ao serem questionadas na avaliação final puderam responder com maior compreensão das reais capacidades funcionais. Os resultados deste estudo devem ser tratados com cautela e não podem ser generalizados para todas as crianças com TEA, vistos as diferenças de características apresentadas.

5. CONCLUSÃO

A hidroterapia atua sobre o corpo por completo, através das propriedades da água, trabalhando os estímulos sensoriais, o tônus muscular, a coordenação e o equilíbrio. Essa modalidade tem apresentado crescimento na área de pesquisas relacionadas a reabilitação de crianças com TEA, visto a observação dos prejuízos motores e os efeitos sobre o comportamento social e tem sido aplicada, tanto de forma independente quanto como terapia adjuvante.

O presente estudo tem importantes implicações e significados para o desenvolvimento de programas aquáticos como forma de intervenção para o TEA. Para futuros trabalhos, sugere-se novos estudos com outras abordagens metodológicas, como estudos randomizados, e com maior população amostral e tempo de intervenção. Sugerem-se também, estudos que comparem a hidroterapia com outras modalidades fisioterapêuticas, como equoterapia e fisioterapia no solo, a fim de se comparar o prognóstico, principalmente, no diz respeito a mobilidade da criança com TEA.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. American Psychiatric Association. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. Porto Alegre: Artmed; 2014.
2. Güeita-Rodríguez J, Ogonowska-Slodownik A, Morgulec-Adamowicz N, Martín-Prades ML, Cuenca-Zaldívar JN, Palacios-Ceña D. Effects of Aquatic Therapy for Children with Autism Spectrum Disorder on Social Competence and Quality of Life: A Mixed Methods Study. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. 2021; 18(6):1-17. Disponível em <https://doi.org/10.3390/ijerph18063126> Acesso em junho de 2022.
3. Benjamim EERB, Barros JF, Coquerel PRS, Moraes MPS, Costa HCS, Evelyn da Silva Soares ES, Silva AR. Efeitos de um programa de psicomotricidade relacional no meio aquático sobre o comportamento social em crianças com transtorno do espectro autista. Ponta Grossa, PR: Atena Editora; 2019. Disponível em <https://www.atenaeditora.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Ebook-Efeitos-De-Um-Programa-De-Psicomotricidade-Relacional- No-Meio-Aquatico-Sobre-O-Comportamento-Social-Em-Crianças-Com-Transtorno-Do- Espectro-Autista.pdf>. Acesso em junho de 2022.
4. Ferreira JTC, Mira NF, Carbonero FC, Campos D. Efeitos da Fisioterapia em crianças autistas: Estudo de séries de casos. *Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento*. 2016; 16(2):24-32, 2016. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cpdd/v16n2/v16n2a05.pdf> Acesso em junho de 2022.
5. Borges AP, Martins VNS, Tavares VB. A hidroterapia nas alterações físicas e cognitivas de crianças autistas: uma revisão sistemática. *Revista caderno pedagógico*. 2016;13(3):30-36. Disponível em <http://www.univates.br/revistas/index.php/cadped/article/view/1162> Acesso em junho de 2022.

6. Haley, SM. et al. Pediatric evaluation of disability inventory: development standardization and administration manual. Boston: New England Medical Center; 1992.
7. Mélo, TR. Escalas de Avaliação do Desenvolvimento e Habilidades Motoras: AIMS, PEDI, GMFM e GMFCS. *In*: Castilho-Weinert, LV; Forti-Bellani, CD (Orgs.). Fisioterapia em Neuropediatria. Curitiba: Omnipax; 2011. Disponível em https://www.researchgate.net/profile/Taina-Melo/publication/293814898_Capitulo_2_Escalas_de_Avaliacao_do_Desenvolvimento_e_Habilidades_Motoras_AIMS_PEDI_GMFM_E_GMFCS/links/56bb8eb908ae3f9793153781/Capitulo-2-Escalas-de-Avaliacao-do-Desenvolvimento-e-Habilidades-Motoras-AIMS-PEDI-GMFM-E-GMFCS.pdf Acesso em junho de 2022.
8. Coutinho ESF, Cunha GM da. Conceitos básicos de epidemiologia e estatística para a leitura de ensaios clínicos controlados. *Rev Bras Psiquiatr.* 2005;27(2). Disponível em <https://www.scielo.br/j/rbp/a/7G7GSZzCRgcPx8rkTijmQmp/?lang=pt> Acesso em junho de 2022.
9. Catelli CLRQ, D'Antino MEF, Assis SMB. Aspectos Motores em Indivíduos com Transtorno do Espectro Autista: Revisão de Literatura. *Cad Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvol.* 2016;16(1). Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1519-03072016000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=pt Acesso em junho de 2022.
10. Mills W, Kondakis N, Orr R, Warburton M, Milne N. Does hydrotherapy impact behaviours related to mental health and well-being for children with autism spectrum disorder? A randomised crossover-controlled pilot trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health.* 2020. 17(2). Disponível em <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31952323/> Acesso em junho de 2022.
11. Sanini C, Sifuentes M, Bosa CAB. Competência Social e Autismo: O Papel do Contexto da Brincadeira com Pares. *Psicol Teor e Pesqui.* 2013;29(1): 1-7. Disponível em <https://www.scielo.br/j/ptp/a/jx5ywJwLtyM87Zz6VnLwYmH/abstract/?lang=pt> Acesso em junho de 2022.
12. Oliveira KSC. Capacidade de mobilidade e participação de crianças com Transtorno do Espectro Autista. [dissertação]. Diamantina: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; 2020. Disponível em <http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/handle/1/2449> Acesso em junho de 2022.
13. Teles FM, Resegue R, Puccini RF. Necessidades de assistência à criança com deficiência: Uso do Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade. *Rev. Paulista de Pediatr.* 2016.34(4):447-453. Disponível em <https://www.scielo.br/j/rpp/a/SXCJZRx7FcZGmmsSk4Jkf5P/?format=pdf&lang=pt#:~:text=O%20PEDI%20%2D%2D%20Invent%C3%A1rio%20de,instrumentos%20que%20pudessem%20mensurar%20esses> Acesso em junho de 2022.
14. Souza MS, Braga PP. O Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade e Suas Contribuições para Estudos Brasileiros. *Rev Fund Care Online.* 2019. 11(5):1368-1375. Disponível em <http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.2019.v11i5.1368-1375> Acesso em junho de 2022.
15. Ferreira BPG, Paz CLSL, Tenório MCC. Atividades aquáticas e interação social de crianças autistas. *Rev.Bras. de Presc.e Fisiol. do Exerc.* 2020 14(90):365-371. Disponível em <http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex/article/view/2032> Acesso em junho de 2022.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Presidente Antônio Carlos – UNIPAC, como requisito parcial para o título de Bacharel em Fisioterapia.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&Terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

